

UNIVERSIDAD DE CASTILLA - LA MANCHA

GUÍA DOCENTE

1. DATOS GENERALES

Asignatura: TRABAJO FIN DE GRADO	Código: 16330
Tipología: PROYECTO	Créditos ECTS: 6
Grado: 377 - GRADO EN PERIODISMO	Curso académico: 2023-24
Centro: 12 - FACULTAD DE COMUNICACIÓN	Grupo(s): 30
Curso: 4	Duración: SD
Lengua principal de impartición: Español	Segunda lengua: Inglés
Uso docente de otras lenguas:	English Friendly: N
Página web:	Bilingüe: N

Profesor: FRANCISCO JOSÉ MURCIA VERDÚ - Grupo(s): 30				
Edificio/Despacho	Departamento	Teléfono	Correo electrónico	Horario de tutoría
Despacho 2.08	DPTO. EN CONSTITUCIÓN		Francisco.Murcia@uclm.es	
Profesor: MARIA JOSE UFARTE RUIZ - Grupo(s): 30				
Edificio/Despacho	Departamento	Teléfono	Correo electrónico	Horario de tutoría
Despacho 2.08	DPTO. EN CONSTITUCIÓN		MaríaJose.Ufarte@uclm.es	

2. REQUISITOS PREVIOS

Para la presentación del Trabajo Fin de Grado **el alumnado deberá haber superado todas las asignaturas que conforman el Plan de Estudios**, y estar matriculado en los créditos correspondientes al TFG.

3. JUSTIFICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS, RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS Y CON LA PROFESIÓN

El Trabajo Fin de Grado (en adelante TFG) constituye un módulo/materia de **6 créditos ECTS** de carácter **obligatorio** que se realizará a lo largo del cuarto curso y se defenderá una vez aprobadas el resto de las asignaturas del Grado.

El TFG supone la realización por parte del estudiantado y de forma individual de un proyecto o estudio original bajo la dirección del profesorado. En el TFG se integran y desarrollan los contenidos formativos recibidos durante el Grado en Periodismo, de modo que supone la síntesis de las capacidades y habilidades adquiridas.

4. COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN QUE LA ASIGNATURA CONTRIBUYE A ALCANZAR

Competencias propias de la asignatura

Código	Descripción
E02	Capacidad y habilidad para expresarse con fluidez y eficacia comunicativa de manera oral y escrita, sabiendo aprovechar los recursos lingüísticos y literarios que sean más adecuados a los distintos medios de comunicación.
E03	Capacidad y habilidad para recuperar, organizar, analizar y procesar información y comunicación con la finalidad de ser difundida, servida o tratada para usos privados o colectivos a través de diversos medios y soportes o en la creación de producciones de cualquier tipo.
E05	Capacidad básica para comprender la producción informativa o comunicativa, escrita o audiovisual, en inglés estándar.
E07	Capacidad y habilidad de exponer razonadamente ideas, a partir de los fundamentos de la retórica y de las aportaciones de las nuevas teorías de la argumentación, así como de las técnicas comunicativas aplicadas a la persuasión.
E13	Capacidad para la ideación, planificación y ejecución de proyectos informativos o comunicativos.
E14	Capacidad de experimentar e innovar mediante el conocimiento y uso de técnicas y métodos aplicados a los procesos de mejora de la calidad y de auto evaluación, así como habilidades para el aprendizaje autónomo, la adaptación a los cambios y la superación rutinaria mediante la creatividad.
E18	Conciencia igualitaria sobre las personas y los pueblos, y respeto por los derechos humanos internacionales, así como conocimiento de las grandes corrientes culturales o civilizadoras en relación con los valores fundamentales individuales y colectivos.
G01	Dominio de una segunda lengua extranjera en el nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas
G03	Una correcta comunicación oral y escrita
G04	Compromiso ético y deontología profesional
G09	Desarrollar aquellas habilidades necesarias en el área de Periodismo, y en general de la Comunicación, para emprender estudios posteriores de postgrado y reciclaje profesional.
G10	Adiestrarse en las técnicas de búsqueda, identificación, selección y recogida de información, así como de los métodos que se han de tener en cuenta a la hora de examinar críticamente cualquier clase de fuentes, documentos y hechos con la finalidad, por un lado, de tratarlos convenientemente y, por otro, de transformarlos en informaciones de interés mediante los lenguajes informativocomunicativos requeridos para cada caso.

5. OBJETIVOS O RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

Resultados de aprendizaje propios de la asignatura

No se han establecido.

Resultados adicionales

Demostrar iniciativa en la elección de los temas u objetos de estudio, definición de proyectos aplicados, reconociendo las dificultades y potencialidades de su elección como criterio orientador de su proceso de aprendizaje teórico y/o práctico.

Experimentar con la creatividad y la imaginación en el diseño de un proyecto original y en la búsqueda de soluciones a los problemas que dicho proyecto plantea.

Utilizar correctamente los recursos bibliográficos, las fuentes documentales y/o estadísticas, empleando las estrategias de búsqueda más adecuadas a través de diversas bases de datos, incluyendo las científicas.

Recopilar y gestionar la información recabada de forma ordenada y rigurosa, valorando la autoridad y la relevancia de las distintas fuentes.

Analizar y sintetizar las informaciones recolectadas y/o producidas mediante las técnicas pertinentes, seleccionando los aspectos más importantes a nivel teórico, metodológico y técnico, o aplicando los valores profesionales característicos del periodismo.

Expresarse oral y verbalmente de modo notable, con fluidez, claridad, precisión y rigurosidad, comunicando a un público especializado o no los contenidos y, sobre todo, las conclusiones y resultados del proyecto realizado.

Contrastar los resultados obtenidos con el contexto sociopolítico, económico y cultural para valorar su originalidad y relevancia y apreciar la incidencia social a diversa escala del trabajo desarrollado, con especial atención a su dimensión ética y la promoción de valores democráticos y los derechos humanos.

Incorporar la autoevaluación y la supervisión como parte del proceso de trabajo y de aprendizaje, de manera crítica y responsable, con el fin de mejorar las competencias de trabajo autónomo y por objetivos.

6. TEMARIO

Tema 1: Redacción del Trabajo Fin de Grado

Tema 2: Evaluación y defensa del Trabajo Fin de Grado

7. ACTIVIDADES O BLOQUES DE ACTIVIDAD Y METODOLOGÍA

Actividad formativa	Metodología	Competencias relacionadas (para títulos anteriores a RD 822/2021)	ECTS	Horas	Ev	Ob	Descripción
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA]	Trabajo autónomo	E02 E03 E05 E07 E13 E14 E18 G01 G03 G04 G09 G10	4.4	110	S	S	El TFG se elaborará de manera paulatina y el estudiantado deberá hacer varias entregas a través del campus virtual a lo largo del curso. Tomando como ejemplo el desarrollo del TFG durante el curso académico y su defensa en las convocatorias de Junio o Julio, el proceso es el siguiente: -Proyecto aprobado por el tutor (Octubre) -Memoria de los trabajos realizados (Mediados de febrero) -Borrador preliminar de la memoria que muestre los avances y el índice provisional (Finales de abril) -Borrador de la memoria para la evaluación del tutor y depósito de la memoria final (Según las fechas establecidas para las distintas convocatorias). El alumnado que vaya a defender en la convocatoria extraordinaria de Diciembre deberá presentar el borrador preliminar de la memoria a mediados de octubre. Las fechas establecidas para el presente curso académico se publicarán en el campus virtual y en la web de la Facultad.
Tutorías individuales [PRESENCIAL]	Trabajo dirigido o tutorizado	E02 E03 E05 E07 E13 E14 E18 G03 G04 G09 G10	1.2	30	N	-	A lo largo del curso académico el alumnado establecerá con cada tutor el cronograma de reuniones, las formas de contacto y las pautas de seguimiento del proyecto.
Prueba final [PRESENCIAL]	Pruebas de evaluación	E02 E03 E05 E07 E13 E18 G01 G03 G04 G09 G10	0.4	10	S	S	Las convocatorias de las pruebas de evaluación del TFG serán publicadas a través de la web de la Facultad y del campus virtual. Se registrarán por lo establecido en el Reglamento de TFG.
Total:			6	150			
Créditos totales de trabajo presencial: 1.6			Horas totales de trabajo presencial: 40				
Créditos totales de trabajo autónomo: 4.4			Horas totales de trabajo autónomo: 110				

Ev: Actividad formativa evaluable

Ob: Actividad formativa de superación obligatoria (Será imprescindible su superación tanto en evaluación continua como no continua)

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y VALORACIONES

Sistema de evaluación	Evaluación continua	Evaluación no continua*	Descripción
Elaboración de trabajos teóricos	100.00%	100.00%	Elaboración y presentación del TFG.
Total:	100.00%	100.00%	

* En **Evaluación no continua** se deben definir los porcentajes de evaluación según lo dispuesto en el art. 4 del Reglamento de Evaluación del Estudiante de la UCLM, que establece que debe facilitarse a los estudiantes que no puedan asistir regularmente a las actividades formativas presenciales la superación de la asignatura, teniendo derecho (art. 12.2) a ser calificado globalmente, en 2 convocatorias anuales por asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria (evaluándose el 100% de las competencias).

Criterios de evaluación de la convocatoria ordinaria:

Evaluación continua:

Esta planificación podrá adaptarse y sufrir leves modificaciones en caso de que se acometa cualquier medida extraordinaria relacionada con la pandemia sanitaria de la COVID-19. No obstante, incluso en un escenario imprevisto, se tratarán de mantener los porcentajes de evaluación con la máxima fidelidad a lo señalado en esta guía.

La calificación del TFG dependerá de factores tanto formales como de contenido. Responderá a los siguientes parámetros:

Evaluación del contenido

- Estructura de la memoria siguiendo unos apartados atendiendo al tipo de TFG seleccionado
- Originalidad del tema seleccionado
- Desarrollo de cada uno de los apartados que se corresponden con la modalidad de TFG seleccionado
- Selección de las fuentes de información
- Elaboración de los argumentos en los que fundamenta su trabajo en un área concreta
- Demostración de que posee y comprende conocimientos en un área de estudio concreta
- Evaluación de la claridad y corrección en la expresión.
- Realización de una presentación por escrito utilizando medios y procedimientos que faciliten su comprensión
- Utilización correcta del uso de un lenguaje disciplinar especializado

Exposición del Trabajo

- Claridad y precisión de la presentación pública mediante las TICs
- Demostración de dominio en el uso del lenguaje disciplinar de la temática
- Habilidad y dominio del lenguaje verbal (uso de muletillas, lapsus, reiteraciones innecesarias, etc.)
- Habilidad gestual y dominio del espacio durante la exposición
- Distribución del tiempo de la exposición
- Resolución, concreción y exactitud de las respuestas a las preguntas hechas por el tribunal

Serán deméritos de la evaluación todos aquellos aspectos y elementos que resten originalidad a la investigación como el cúmulo de citas, la excesiva reproducción de paráfrasis y, por supuesto, el plagio.

Evaluación no continua:

No se ha introducido ningún criterio de evaluación

Particularidades de la convocatoria extraordinaria:

Se aplican los criterios de la ordinaria

Particularidades de la convocatoria especial de finalización:

Se aplican los criterios de la ordinaria

9. SECUENCIA DE TRABAJO, CALENDARIO, HITOS IMPORTANTES E INVERSIÓN TEMPORAL

No asignables a temas

Horas	Suma horas
Comentarios generales sobre la planificación: El TFG se desarrollará en 3 fases, dentro de los correspondientes plazos fijados por la Comisión Académica: a) Redacción del proyecto. El estudiantado deberá presentar al tutor el proyecto, la planificación y la temporalización del trabajo. De no contar con la valoración positiva del tutor, el alumnado deberá rehacer el proyecto planteado. b) Informe de seguimiento. El estudiantado presentará a su tutor a lo largo del curso los progresos en la redacción del TFG. c) Evaluación. El alumnado presentará el borrador del TFG. El tutor decidirá si es apto o no para su defensa. d) Acto de defensa frente a un tribunal unipersonal	
Tema 1 (de 2): Redacción del Trabajo Fin de Grado	
Actividades formativas	Horas
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]	110
Tutorías individuales [PRESENCIAL][Trabajo dirigido o tutorizado]	30
Tema 2 (de 2): Evaluación y defensa del Trabajo Fin de Grado	
Actividades formativas	Horas
Prueba final [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación]	10
Actividad global	
Actividades formativas	Suma horas
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]	110
Prueba final [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación]	10
Tutorías individuales [PRESENCIAL][Trabajo dirigido o tutorizado]	30
Total horas: 150	

10. BIBLIOGRAFÍA, RECURSOS

Autor/es	Título/Enlace Web	Editorial	Población	ISBN	Año	Descripción
ALCINA FRANCH, Jose	Aprender a investigar : métodos de trabajo para la redacción	Compañía Literaria		84-8213-004-8	1994	
Adorno, Theodor W. (1903-1969)	Epistemología y ciencias sociales	Universitat de València		84-376-1922-X	2001	
Alonso, Luis Enrique	La mirada cualitativa en sociología : una aproximación inter	Fundamentos		84-245-0776-2	2003	
Anguera Argilaga, María Teresa	Metodología de la observación en las Ciencias Humanas	Cátedra		84-376-0162-2	1989	
Aracil Voltes, Vicente	Introducción a la investigación científica : ensayo sobre l	Anroart		978-84-934504-9-6	2005	
Babbie, Earl	Manual para la práctica de la investigación social	Desclée de Brouwer		84-330-1193-6	1996	
Balandier, Georges	El desorden : la teoría del caos y las ciencias sociales, el	Gedisa		84-7432-352-5	1996	

Bell, Judith	Cómo hacer tu primer trabajo de investigación : guía para in	Gedisa	84-7432-931-0	2005
Bernal Torres, César Augusto	Metodología de la investigación : para administración, econo	Pearson Educación	970-26-0645-4	2006
Bernal Triviño, Ana Isabel	Herramientas digitales para periodistas : guía práctica para	UOC,	978-84-9064-493-5	2014
Clanchy, John	Cómo se hace un trabajo académico : guía práctica para estu	Prensas Universitarias	84-7733-539-7	2000
Eco, Umberto (1932-)	Como se hace una tesis : Técnicas y procedimientos de estudi	Gedisa	84-7432-137-9	1996
Popper, Karl Raimund (1902-1994)	La logica de la investigacion científica	Tecnos	84-309-0711-4	1990
	Escritura académica: de la teoría a la práctica /	Pirámide,	978-84-368-3451-2	2015